

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Исторический факультет
Иркутское областное отделение Русского географического общества
Иркутское региональное отделение
Российской ассоциации политической науки
Иркутское региональное отделение Российского общества политологов

ШЕСТНАДЦАТЫЕ БАЙКАЛЬСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

УДК 009(063)
ББК 6/8л0
Ш51

*Печатается в соответствии с планом
научно-исследовательских работ ИГУ*

Редакционная коллегия

д-р ист. наук Ю. А. Зуляр (науч. ред.),
д-р геогр. наук, проф. Л. М. Корытный,
канд. ист. наук М. Л. Рыбалко (отв. за выпуск)

Ш51 **Шестнадцатые** Байкальские социально-гуманитарные чтения : материалы / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; [науч. ред. Ю. А. Зуляр]. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2024. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). – Заглавие с этикетки диска. <https://doi.org/10.26516/978-5-9624-2271-8.2024.1-274>
ISBN 978-5-9624-2271-8

Публикуются выборочные материалы Шестнадцатых Байкальских всероссийских социально-гуманитарных чтений, посвященных 100-летию введения в действие Конституции Союза Советских Социалистических Республик, 300-летию Сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта и 105-летию Иркутского государственного университета. Материалы конференции дают представление об основных направлениях исследований ученых, изучающих вопросы истории и современного состояния российского общества и перспективы его развития. В сборник включены результаты работы Всероссийской политологической конференции с международным участием «Регион в стране и мире – тенденции и динамика политического развития» и Всероссийской социально-гуманитарной конференции «Сибирь в XVII–XXI веках: история, география, музеология, культурология, архивоведение», в которых затрагиваются актуальные проблемы истории, политологии, географии, философии, культурологии, музеологии и других научных дисциплин.

Адресовано широкому кругу профессиональных исследователей, преподавателям высшей, профессиональной и образовательной школ, аспирантам, студентам вузов и колледжей, всем интересующимся историей, политикой, философией, географией, культурой, состоянием и перспективами развития современного российского общества.

УДК 009(063)
ББК 6/8л0

СОДЕРЖАНИЕ

СИБИРЬ В XVII–XXI ВЕКАХ: ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ,
МУЗЕОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, АРХИВОВЕДЕНИЕ

<i>Бобков А. К.</i> Они были первыми (деятельность на отделении журналистики Л. Л. Ермолинского, А. П. Горбунова, Л. С. Любимова)	6
<i>Буфина Н. Э.</i> Особенности развития каналов коммуникации и корпоративной культуры АО «Почта России»	10
<i>Васильева Н. Ф.</i> Землячества Всесоюзного общества бывших политкаторжан: состав и деятельность	15
<i>Зуляр Р. Ю., Серебряков Е. А.</i> Молодежь БАМа: социологический портрет	21
<i>Зуляр Ю. А., Корытный Л. М.</i> Мемориальный проект Иркутского ОО РГО «ВСОРГО в лицах»: замысел, реализация и перспективы	31
<i>Зуляр Ю. А.</i> Лица сибирской исторической науки (к 85-летию профессора А. В. Дулова)	47
<i>Ильина М. В.</i> Печатные издания ИГУ в период НЭПа как инструмент политической борьбы	61
<i>Калихман А. Д., Калихман Т. П.</i> Александр Чекановский на маршруте Даниэля Мессершмидта	66
<i>Коноплёв Н. С.</i> Историческая преломляемость вечности. К постановке вопроса	70
<i>Кузнецова М. В., Гуськова И. Б.</i> К вопросу об особенностях детской оперы. Детская опера «Красный Цветочек» по пьесе К. В. Лукашевич	82
<i>Кузьмин Ю. В.</i> Немецкие исследователи XVIII века на службе российской науки: изучение бурят, калмыков и монголов	88
<i>Курочкина Д. Г.</i> Междисциплинарный подход к разработке развлекательно-познавательных программ для Музея часов	95
<i>Логунова Г. В., Эдельштейн О. А.</i> Научно-исследовательская работа студентов вузов г. Иркутска в 1990-е гг.	101
<i>Полох В. М.</i> Как произносится – как слышится – как пишется («деформация» прозвищ и фамилий: медицинский аспект)	107
<i>Пузанков Ю. В.</i> Сибирская нумизматика: историографический аспект	117

ties of the communities, the publication of collections on the districts of exile and hard labor, and the composition of the communities are analyzed.

Keywords: Community, All-Union society of former political prisoners, collections, literary work, composition, social democrats.

Васильева Наталья Федоровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии, истории и регионоведения, исторический факультет, Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: vasil.nf@mail.ru

Vasilyeva Natalya Fiodorovna – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Political Science, History and Regional Studies, Historical Faculty, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: vasil.nf@mail.ru

УДК 316.346.32-053.6(571.5/.6)

Молодежь БАМа: социологический портрет

Р. Ю. Зуляя

Иркутский государственный университет, г. Иркутск

Е. А. Серебряков

*Центр документов по личному составу –
филиал Государственного архива Иркутской области, г. Иркутск*

Аннотация. Данная статья продолжает научные изыскания авторов, посвященные анализу и осмыслению строительства Байкало-Амурской магистрали, и основана на архивных документах, хранящихся в Центре документов по личному составу – филиале ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». Проанализированы основные результаты проведенных социологических исследований по проблемам закрепления молодежи в зоне освоения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в 1981 г. Исследования проводились отделами рабочей и научной молодежи ЦК ВЛКСМ и НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ совместно с Главбамстроем. Также представлены социально-демографические характеристики молодых строителей, их мотивы для трудоустройства на БАМе. Раскрыты бытовые проблемы молодежи, а также культурно-досуговый аспект, сопутствующий всесоюзной стройке.

Ключевые слова: история социологии, БАМ, комсомол, молодой строитель, КПСС, социологические исследования, «Ангарстрой», респондент, демография, быт, досуг, трудоустройство.

Начало 1980-х гг. в СССР ознаменовали не только высокими достижениями в олимпийском спорте, но и началом последнего десятилетия Советского государства, закатом брежневской эпохи застоя. Внутри советского общества развернулись глобальные социально-экономические процессы и преобразования, одним из которых, несомненно, следует считать БАМ. Как следует из партийных документов за 1980 г., все производственные и промышленные мощности

БАМа были сосредоточены на скорейшем завершении строительства магистрали [1; 3]. В справке, адресованной в Иркутский областной комитет партии, отмечались конкретные меры по усилению активных действий предприятий и организаций БАМа. Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 23 августа 1979 г. «О мерах по обеспечению строительства БАМа» управлением «Ангарстрой», дирекцией БАМа совместно с управлением ВСЖД были разработаны согласованные мероприятия, направленные на досрочный ввод в постоянную эксплуатацию Западного участка БАМа в 1981 г. и ускорение строительства второго пути линии Тайшет–Лена. Данные мероприятия предусматривали укладку на Западном участке 46 км станционных путей, 79 стрелочных переводов и подготовку к сдаче 169 км главного пути. Коллективы СМП № 571 и 274 управления «Ангарстрой», мехколонны № 131 треста «Запбамстроймеханизация» и спецпоезда «Грузстройбам» выступили с инициативой, получившей поддержку в Иркутском ОК КПСС превратить завершающий год десятой пятилетки в год ударной ленинской работы и тем самым выполнить объем работ, обеспечивающий досрочный ввод в постоянную эксплуатацию Западного участка БАМа [4, л. 2].

В 1981 г. была произведена концентрация материально-технических и трудовых ресурсов, строительной техники на пусковых сооружениях магистрали. Парторганизациями трестов были предприняты меры по улучшению производства, усилению мощностей привлеченных подразделений, завершению комплектации объектов оборудованием, эксплуатационными штатами, более активно стал применяться бригадный подряд по принципу «рабочей эстафеты» [1, с. 87].

Симметричные процессы происходили и в главной молодежной организации Иркутской области. В протоколах Иркутского обкома ВЛКСМ за 1981 г. ставилась задача по досрочному вводу объектов БАМа в постоянную эксплуатацию. Особо отмечался вклад комсомольских организаций в строительство магистрали. За все время строительства комсомольцами были выполнены объемы работ на сумму 285 млн руб., что составляло 81 % общей стоимости пускового комплекса Западного участка БАМа, перемещено более 50 млн кубометров грунта, построено более 30 больших и средних мостов, 6 поселков, в которых проживало более 10 тыс. человек. К началу 1980-х гг. на БАМе работали шеститысячный отряд молодежи и комсомольцев, три комсомольско-молодежных СМП, 56 комсомольско-молодежных бригад и экипажей. В постановлении Иркутского обко-

ма ВЛКСМ были обозначены приоритеты по досрочному вводу БАМа. Усть-Кутскому ГК ВЛКСМ, Казачинско-Ленскому РК ВЛКСМ ставилась задача широко развернуть организаторскую и массово-политическую работу по мобилизации комсомольцев и молодежи на безусловное выполнение социалистических обязательств, взятых трудовыми коллективами. Кроме того, планировалось усилить шефство комсомольских организаций области над строительством Западного участка БАМа и обеспечить его сдачу в постоянную эксплуатацию к 63-й годовщине Ленинского комсомола [5, л. 12].

За громкими лозунгами, утвержденными планами и речами на партийных и комсомольских собраниях стояли люди, которые и должны были воплощать решения партии и правительства, – люди, которых помимо ударного труда интересовали и простые житейские проблемы. Как принято было говорить в то время – вопросы социальности. Чем жили строители магистрали, о чем думали и мечтали, какие планы строили на будущее – все это нашло отражение в социологических исследованиях, проведенных отделами рабочей и научной молодежи ЦК ВЛКСМ в 1981 г., по результатам которых была оформлена Записка об итогах социологических исследований по проблемам организации труда, быта, досуга и закрепления молодежи в зоне освоения БАМа [7].

Основным проблемным вопросом исследования было выявление механизмов, влияющих на закрепление молодежи в зоне освоения БАМа. Этот процесс был обусловлен рядом факторов:

1. Плотность населения зоны БАМа являлась весьма низкой и составляла менее одного человека на квадратный километр. Поэтому авторы Записки справедливо полагали, что в связи с отсутствием здесь резерва трудовых ресурсов основную роль должен сыграть миграционный прирост.

2. Деятельность общественных, в том числе комсомольских, организаций БАМа осуществлялась в условиях экстремального климата, специфических условиях транспортного строительства. Это потребовало поиска новых форм работы, среди которых специального внимания заслуживает практика формирования и работы комсомольско-молодежных коллективов, деятельность штаба ЦК ВЛКСМ и другие.

3. Также отмечалось, что «реализация программы сооружения БАМа требует стабильного населения, прошедшего соответствующую адаптацию, связавшего свои жизненные устремления с планами долгосрочного освоения территории, прилегающей к БАМу» [7, л. 2].

Отмеченные факторы и стали основой сформулированной главной цели социологического исследования – на основе полученных научных данных разработать систему рекомендаций для руководящих органов КПСС, ВЛКСМ, городских властей и промышленно-производственных организаций по совершенствованию управления миграционными потоками молодежи, прибывающей в зону БАМа.

Для реализации данной задачи была разработана Анкета строителя БАМа и опрошено 2008 респондентов всех профессий (65,5 % из них в возрасте до 30 лет). Также была разработана анкета эксперта с охватом 359 человек руководящего состава БАМа. Кроме того, были включены в исследовательский процесс более 70 паспортов комсомольско-молодежных коллективов. На основе полученных данных были предварительно определены основные зоны освоения БАМа, отличающиеся друг от друга природно-климатическими условиями. В них, в свою очередь, было выбрано 14 населенных пунктов, различных по климату, степени благоустройства и возрасту респондентов.

Переходя к социально-демографической характеристике молодежи БАМа, следует отметить несколько показателей. Средний возраст бамовца – это молодежь до 30 лет, что составляло 65,5 %, из которых 83,6 % на момент исследования было младше 28 лет. То есть основная целевая аудитория социсследования – это молодежь, начинающая свой профессиональный путь и не имеющая стойких социальных связей и личной недвижимой собственности.

По гендерному признаку 66,3 % молодых строителей – мужчины и 33,7 % – женщины. Данная тенденция была нормой для всего состава строителей. Мужчин было в 2 раза больше, что обуславливалось тяжелыми условиями труда с применением спецтехники, требующей большей выносливости и физической силы.

Семейное положение было представлено следующим образом – 52,7 % молодых строителей женаты (замужем), из этого числа процент имеющих детей составлял лишь 57,7 %. Множество молодых мужчин на строительстве БАМа проживали вдали от своих семей, что не позволяло многим стать полноценными родителями и оттягивало появление потомства.

Отдельно был выделен сегмент молодых семей, имеющих ребенка – в 87,1 % семей имелись дети дошкольного возраста, в то время как в 50,3 % семей старших строителей проживали дети школьного возраста. Поэтому, если основная забота строителей старшего возраста того времени – обеспечение для детей возможности продолжения образования, то у молодых – устроить детей в ясли и детский сад [7, л. 4].

Средний уровень образования у молодых строителей магистрали был достаточно высок и составлял 10,6 года обучения. Тем не менее прослеживалась аналогия со старшим поколением, где средний возраст обучения был немногим ниже, чем у молодежи, и составлял 10,4 года. Но количество человек со средним и высшим образованием было вдвое больше, чем у молодежи.

Основная масса прибывших на БАМ строителей была городским населением – 65,1 % и только 10,7 % – из сел и деревень. География стройки распределилась следующим образом – 38,1 % молодых строителей приехали из Сибири, с Дальнего Востока и Урала; 14,5 % – из европейской части РСФСР, 22,5 % – с Украины, 6,5 % – из Белоруссии, 6,2 % – из Молдавии, 6,7 % – из республик Средней Азии и Казахстана, 4,1 % – из республик Кавказа и Закавказья [Там же].

В проведенном социологическом исследовании был затронут вопрос об основных мотивационных факторах, способствующих прибытию молодежи на БАМ. Более 50 % опрошенных получили информацию об условиях труда и проживания на БАМе от родственников и друзей. То есть сведения носили явно выраженный преувеличенный и субъективный характер. Более 60 % прибывших, не увидев радужно-романтическую стройку с прекрасными условиями труда и быта, изменили свое мнение в худшую сторону. Согласно опросам, основным мотивом приезда на магистральную стройку выступает патриотизм, желание помочь Родине – так высказались 34,0 %. Второй мотив – улучшение материального положения, возможность быстрого и высокого заработка, получения жилья, это прослеживалось у 31,5 % респондентов. И так называемые романтики – строители по зову «сердца», желающие испытать себя в суровых жизненных ситуациях стройки и погодных условиях Сибири, доля такой молодежи составляла 30,4 %.

Если затронуть общественно-политические институты, такие как КПСС и ВЛКСМ, то общая доля материально заинтересованных среди такой молодежи была невелика. У членов КПСС потребность улучшить материальное положение в системе мотивов приезда на БАМ отодвигается на 4-е место, у членов ВЛКСМ – на 3-е. Не состоящая в партии молодежь, напротив, была замотивирована на значительное улучшение материального положения. Среди молодежи в возрасте до 24 лет основным мотивом приезда на БАМ выступает желание испытать себя в трудных условиях, в возрасте 25–28 лет – патриотические мотивы, а старше 28 лет – начинают доминировать материальные мотивы [7, л. 6].

Помимо вышеуказанных статистических данных, основных мотивов и причины приезда на БАМ, интерес исследователей был связан с отношением к труду и условиям жизни и быта молодых строителей. Из общего числа прибывшей молодежи 62,0 % стали работать по менее квалифицированной профессии. Такой расклад был характерен для строек с большой долей ручного физического труда, так как он оплачивался более высоко. Тем не менее по профессии после приезда на БАМ продолжали работать 82,3 % плотников и столяров, 77,4 % монтеров пути и представителей железнодорожных профессий, 66,2 % водителей, 63,7 % штукатуров, маляров, облицовщиков, 56,9 % трактористов, бульдозеристов, крановщиков, 50,0 % слесарей, электриков, монтажников, сварщиков, 44,9 % каменщиков, бетонщиков, 21,2 % специалистов с высшим образованием и 23,6 % работников сферы обслуживания [7, л. 7].

Строительство БАМа является во всех отношениях очень сложным – более тысячи километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности; практически весь путь Байкало-Амурской трассы проложен по горной местности [2, с. 25].

Климатические условия труда не вызвали у молодых строителей трудностей, по мнению 93,7 % опрошенных, погодный фактор не влияет на успех в работе. Самыми неудовлетворенными погодой из строителей БАМа являлись представители Молдавии, Кавказа и Средней Азии. Выяснилось также, что адаптация к климату происходит сложнее у более старшей прослойки рабочих, начиная с возраста 30 и более лет, а также у женщин.

Эти факторы ставили перед руководством БАМа новые задачи – создание приемлемых и комфортных бытовых условий для молодых строителей, что способствовало скорейшей адаптации к тяжелым условиям труда.

Более 40 % молодежи после приезда на магистраль создавали семьи, что показывало стабильную монолитную устойчивость к внешним вызовам и бытовым трудностям. На 100 заключенных браков приходится всего 4,2 развода. Приведенные цифры доказывают, что ведение совместного семейного быта намного облегчает условия труда и ускоряет адаптацию к погодным факторам Сибири. Самым острым вопросом для молодых строителей по данным опроса оставался жилищный. Более 46 % молодежи выразили неудовлетворенность своим жилищным положением. Данная проблема оставалась полностью не решенной за все время строительства магистрали.

Помимо сугубо профессиональных и рабочих моментов, связанных со строительством, исследователей интересовал вопрос распределения у молодежи свободного времени. Анализ увлечений бамовцев выявил следующие предпочтения. Около 80 % респондентов проводили свое свободное время за чтением художественной и научно-популярной литературы, газет и журналов. Просмотру телепередач и посещению кинотеатров отдали свое предпочтение 74,1 % опрошенных. Большую долю в структуре досуга составляли «хождение в гости» (73,9 %) и настольные игры (34,6 %). Спортом регулярно занимались 46,3 % молодых строителей [7, л. 8].

Отдельно была выделена проблемная сфера в области досуга молодых строителей. Более 42 % респондентов выразили неудовлетворенность работой культурно-досуговых учреждений. Посещение клубов рабочей молодежи занимало у молодых строителей одно из последних приоритетных мест отдыха. Возможностями клубов пользовались 12 % опрошенных, участвовали в работе секций и кружков 11,8 % молодежи. Огромную проблему для решения досугового голода составляла недостаточная укомплектованность библиотек литературой на языках союзных республик, что, в свою очередь, вызывало неудовлетворенность у ряда национальностей и обедняло содержание досуга.

Важный исследовательский вопрос был связан с раскрытием мотивирующих факторов, способствующих выбытию молодежи со стройки. Одним из таких мотивов являлся факт проживания строителей в районах с тяжелыми климатическими условиями до приезда на БАМ. Среди проживающих ранее в подобных условиях число стремящихся уехать в 7,2 раза меньше, чем среди представителей той молодежи, которая ранее не проживала в районах Сибири и Дальнего Востока. Среди желающих связать свою дальнейшую жизнь с БАМом преобладали выходцы из сельской местности и периферийных районов, их в 3,4 раза больше, чем жителей городов. Из числа приехавших на БАМ по мотивам патриотического характера желающих остаться в зоне БАМа было в 3,5 раза больше, чем среди приехавших с целью «заработать на машину» и в 2,9 раза больше, чем среди приехавших «улучшить свое материальное положение». Исследователи приходят к выводу, что чем дольше молодежь проработала на БАМе, тем сложнее ей было оставить стройку и уехать. Среди проработавших на БАМе 5 лет в 8 раз больше желающих остаться, чем среди проработавших 3–4 года. Особенно высок процент покидающих стройку среди интеллигенции. Среди имеющих высшее образование

в 1,6 раза больше желающих уехать, чем среди имеющих среднее, и в 7,8 раза больше, чем среди имеющих начальное образование.

Особую роль в закреплении молодежи на БАМе и пополнении рядов строителей магистрали играли комсомольские органы всех уровней. Обобщенный результат, представленный комитетами комсомола с 1974 по 1980 г., показывал 64 % молодежи, прибывшей на стройку по комсомольской путевке. По статистическим данным, в подразделения Главбамстроя за 1974-1981 гг. комитеты комсомолы страны направили более 35 тыс. добровольцев [7, л. 9-10].

По данным Иркутского ОК ВЛКСМ за 1980 г., по общественному призыву на новостройки Иркутской области прибыло 1066 человек, из них на строительство БАМа по организациям «Ангарастрой» и «ЛенаБАМстрой» 106 чел. За тот же период 1981 г. – 178 чел. [6]

Важную роль в обеспечении такого количественного состава посланцев комсомола играл отрядный принцип направления молодежи на БАМ. Вслед за Всесоюзным отрядом им. XVII съезда ВЛКСМ на магистраль было направлено 35 республиканских, краевых и областных отрядов, всесоюзные отряды имени XVIII съезда ВЛКСМ, XXVI съезда КПСС, «молодогвардейцы», ставшие костяком многих хозяйственных подразделений стройки.

По результатам проведенных социологических исследований можно сделать следующие выводы:

– во-первых, основным ядром строителей, закрепившихся и осевших на БАМе на постоянное место жительства, выступала молодежь, проработавшая на стройке более 4-5 лет, а не общепринятые 3 года.;

– во-вторых, для удержания молодежи в зоне БАМа требовалась более развитая инфраструктура, что делало целесообразным создание в районах будущего промышленного освоения благоустроенных поселений городского типа с планомерным преобразованием их в «стабильные» города и использованием, на первой стадии, в качестве опорных пунктов для формирования необходимого контингента работников для строительства самой магистрали. Это позволило бы «снять» не только проблему условий жизни (бытовую, «квартирную» и т. д.), но и проблему трудоустройства всех членов семьи, и в первую очередь женщин;

– в-третьих, морально-психологическая составляющая играла особую роль. На БАМе оставалась, прежде всего, та молодежь, которая прибыла «по зову сердца» и из патриотических соображений. Материально замотивированные рабочие часто не выдерживают трудностей природно-климатического характера и бытовых условий.

Таким образом, партийным и комсомольским организациям нужно было скооперировать патриотические и материальные потребности строителей для удержания молодежи на БАМе.

Одной из основных проблем, выявленных в ходе проведенного социологического исследования, являлись подбор и подготовка молодых строителей по отдельным профессиональным группам, так как, кроме водителей, монтажников, электриков и плотников, большая часть приезжающих была вынуждена менять свою прежнюю профессию. Сложившаяся структура заработной платы на БАМе была такова, что она стимулировала приток рабочей силы из других районов, но недостаточно способствовала стабилизации кадров и повышению эффективности производства. Неудовлетворенность содержанием труда и его организацией, прежде всего, способствовала значительному «оттоку» молодых строителей. Именно здесь крылись наибольшие внутренние резервы в использовании и закреплении рабочей силы, тем более что совершенствование организации труда, как правило, не нуждалось в значительных капитальных вложениях, но могло вызвать большую отдачу.

В заключение следует подчеркнуть, что освоение зоны БАМа во все не обуславливало обязательность создания постоянных кадров во всех без исключения ее районах. Система мер по привлечению трудовых ресурсов, их закрепление были строго дифференцированы по районам и территориально-производственным комплексам.

Список литературы

1. Зуляр Р. Ю., Серебряков Е. А. Деятельность партийных организаций Иркутской области в послевоенный период строительства БАМа // Западный участок БАМа: прошлое, настоящее и будущее : очерки истории, географии, культуры / науч. ред. Ю. А. Зуляр. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2023. С. 56–91.
2. Зуляр Ю. А. БАМ – проект на века (исторический очерк) // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2023 : сб. ст. Иркутск : Байкал. ун-т, 2023. С. 14–33.
3. Серебряков Е. А., Зуляр Р. Ю., Деятельность партийных органов Иркутской области в послевоенный период строительства БАМа в 1946–1947 гг. // Пятнадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения : материалы / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; [науч. ред. Ю. А. Зуляр]. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. С. 281–289.
4. Центр документов по личному составу – филиал ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». Ф. 127. Оп. 108. Д. 80. 66 л.
5. Центр документов по личному составу – филиал ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». Ф. 185. Оп. 25. Д. 15. 208 л.
6. Центр документов по личному составу – филиал ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». Ф. 185. Оп. 25. Д. 94. Л. 6.
7. Центр документов по личному составу – филиал ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». Ф. 185. Оп. 34. Д. 13. Л. 18.

The Youth of Baikal-Amur Mainline: A Sociological Portrait

R. Y. Zulyar

Irkutsk State University, Irkutsk

E. A. Serebryakov

*Center for Documents on Personnel – branch of the State Archive of the
Irkutsk Region, Irkutsk*

Abstract. This article continues the scientific research of the authors devoted to the analysis and understanding of the construction of the Baikal-Amur mainline and is based on archival documents stored in the Personnel Documents Center – a branch of the OGKU "State Archive of the Irkutsk Region". The article analyzes the main results of sociological research on the problems of securing youth in the development zone of the Baikal-Amur railway in 1981. The research was carried out by the departments of working and scientific youth of the Central Committee of the Komsomol and the SIC VKSH under the Central Committee of the Komsomol together with Glavbamstroy. The socio-demographic characteristics of young builders and their motives for employment in BAM are also presented. The everyday problems of youth, as well as the cultural and leisure aspect accompanying the All-Union construction are revealed.

Keywords: history of sociology, BAM, Komsomol, young builder, CPSU, sociological research, "Angarstroy", respondent, demography, life, leisure, employment.

Зуляр Раксана Юрьевна – кандидат политических наук, доцент, кафедра политологии, истории и регионоведения, исторический факультет, Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: raksana-m@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-9320-519X

Zulyar Raksana Yurievna – Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Political Science, History and Regional Studies, Historical Faculty, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: raksana-m@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-9320-519X

Серебряков Евгений Александрович – начальник отдела, Центр документов по личному составу – филиал Государственного архива Иркутской области, г. Иркутск, Россия, e-mail: Silver.sea@yandex.ru

Serebryakov Evgeniy Alexandrovich – Head of Department, Center for Documents on Personnel – Branch of the State Archive of the Irkutsk Region, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Silver.sea@yandex.ru